

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Примова Нигора Икром кизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Молия ва молиявий технологиялар кафедраси доценти, PhD.

n.primova@tsue.uz

ORCID:0000-0003-1423-1013

<https://doi.org/>

Ўзбекистонда таълим соҳасининг ривожланиши миллий иқтисодий ва ижтимоий ислохотларнинг асосий йўналишларидан биридир. Таълим тизимида самарадорликни ошириш, сифатни яхшилаш ва барча учун инклюзив таълимга эришиш учун молиявий ресурсларнинг оптимал таркибда тақсимланиши муҳим аҳамият касб этади. Шу контекста натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (НЙБ) замонавий таълим сиёсатида асосий восита сифатида кўриб чиқилмоқда.

НЙБ – бу молия ресурсларини фақат харажатларни қоплаш эмас, балки аниқ натижаларга эришиш учун самарали фойдаланишни назарда тутадиган бюджетлаштириш механизmidir. Унинг асосий таъмойиллари:

- Мақсадлар ва кўрсаткичларни аниқлаш – ҳар бир лойиҳа ёки дастур учун ўлчанадиган натижалар белгиланади.

- Молиялаштиришнинг фуқаролар учун шаффофлиги – бюджет харажатларининг жойлаштирилиши ва сарфланиши тўғрисида маълумот оммага очик бўлиши керак.

- Жавобгарлик ва назорат – молиявий ресурсларнинг самаралилиги бажарувчилар томонидан мунтазам равишда баҳоланади.

- Ижтимоий адолат – барча ижтимоий гуруҳлар, айниқса кам таъминланганлар учун тенг имкониятлар яратиш.

Ўзбекистонда таълим соҳасида НЙБнинг қўлланиши янгиланган таълим стандартлари, мактабларнинг моддий-техникавий базасини ривожлантириш ва ўқитувчилар малакасини ошириш каби йўналишларда намоён бўлмоқда.

“Таълим тўғрисида”ги қонун (2020 й.) таълимда сифат ва самарадорликни оширишнинг долзарб масалаларини ҳал этишда НЙБнинг аҳамиятини таъкидлайди. “Таълимни ривожлантириш миллий дастури” (2021-2026) мактабларнинг замонавий инфратузилмасини яратиш, билим нархини пасайтириш ва халқаро рейтингларга кириш учун НЙБ усуллари кенг қўллашни кўзда тутди.

Ўзбекистон таълим тизимида натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (НЙБ) бўйича янги ва амалдаги ишланган лойиҳа ва дастурлардан баъзи бирларига тўхталиб ўтамыз:

- “Зиёли” ва “Зиёкор” мактаблари лойиҳаси доирасида натижага йўналтирилган мақсад бўлиб кам таъминланган ҳудудлардаги мактабларнинг инфратузилмасини яхшилаш ва сифатли таълимга кириш имкониятини ошириш. Бюджетлаштириш механизми ахборотлаштирилган таълим муҳити (интерактив доскалар, компьютерлар, интернет) учун ажратилган маблағлар.

Натижа 2023 йилда 1000 дан ортиқ мактаб модернизация қилинди, ўқувчиларнинг билим кўрсаткичи 15% га ошди. Ҳар қайси мактабдаги ўқув натижалари ва ресурсларнинг фойдаланилиши мониторинг қилинади.

- “Бир миллион дастурчи” лойиҳасида натижага йўналтирилган мақсад ёшларнинг ИТ-қўникмаларини ривожлантириш ва иш билан таъминлаш ҳисобланади. Бюджетлаштириш механизми ҳар бир ўқувчининг курсни муваффақиятли тамомлашига қараб грантлар ажратилади. Натижада 2024 йилга келиб 300,000 дан ортиқ ёш ИТ-малакаларга эга бўлди, 50,000 нафар фрилансер сифатида ишляпти. Лойиҳа доирасида ишга жойлаштириш ва ўртача даромад кўрсаткичлари асосида дастур самарадорлиги баҳоланди.

- Президент мактаблари ва iМактаб лойиҳаси доирасида натижага йўналтирилган мақсад иқтидорли ўқувчилар учун элита таълим муассасаларини яратиш. **Бюджетлаштириш механизми** ҳар бир Президент мактабига ўқувчиларнинг халқаро олимпиадалардаги ҳолатига қараб қўшимча молиялаштириш. Натижада 2023 йилда Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро химия, математика ва физика олимпиадаларида 50 та медальни қўлга киритди. Лойиҳа доирасида мактабларнинг рейтинги ва ўқувчиларнинг илмий ютуқлари ҳисобга олинади.

- Касб-ҳунар коллежларини модернизация қилиш лойиҳаси доирасида натижага йўналтирилган мақсад меҳнат бозорига мос келиши учун касбий тайёргарликни яхшилаш. Бюджетлаштириш механизми корхоналар билан шерикликдаги “дуал таълим”(dual education) моделлари учун грантлар. Натижада 150 та коллежда 30,000 нафар ўқувчи иш билан бирга ўқиш имкониятига эга бўлди. Лойиҳа доирасида ишга жойлаштириш коэффициенти (75% дан кўпроқ бўлиши керак) ва иш берувчиларнинг қониқиш ҳоли асосида бюджет сарфлари баҳоланди.

- “Электрон таълим” платформасига инвестициялар лойиҳаси доирасида натижага йўналтирилган мақсад дистанцион таълимни ривожлантириш. **Бюджетлаштириш механизми** Платформа фаоллиги (фойдаланувчилар сони, курсларни тамомлаш %) га қараб бюджет ажратиш. Натижада 1 миллиондан ортиқ фойдаланувчи, 5000 дан ортиқ онлайн-курслар ташкил этилди. Лойиҳа доирасида фойдаланувчиларнинг фидбеклари ва курсни тамомлаш коэффициенти (completion rate) асосида баҳо берилди.

Бу мисоллар кўрсатадики, Ўзбекистонда НЙБ таълим соҳасида фаол қўлланилмоқда. Афзаллиги – натижаларни аниқ ўлчаш ва ресурсларни уларга қараб жойлаштириш. Энг муҳими, бу усулда бюджет харажатларининг самарадорлиги оширилиши мумкин.

Ҳозирги кунда НЙБнинг тўлиқ жорий этилишида Назорат тизимининг нотўғри ишлаши, Маълумотлар базасининг етарли эмаслиги ва Ҳудудий нотенглик каби муаммолар мавжуд.

Бу муаммоларни автоматлаштирилган мониторинг тизимларини жорий этиш, халқаро тажрибаларни (MAS, PBB) ўрганиш ва адаптация қилиш, ҳамда таълим муассасалари учун молиявий ҳисоботдорликнинг шаклланишини такомиллаштириш орқали ҳал қилиш мумкин.

Ўзбекистон таълим тизимида натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни жорий этиш таълим сифатини ошириш, инновацион технологияларни жорий этиш ва ижтимоий адолатни таъминлашда муҳим ўрин тутмоқда. Бу йўналишда давлат, хусусий сектор ва жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорлиги асосий омил бўлиши шарт.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси "Таълим тўғрисида"ги қонуни. – Тошкент, 2020.
2. Таълимни ривожлантириш миллий дастури 2021-2026. – Тошкент: О‘қув Nashriyoti, 2021.
3. OECD (2020). Results-Based Budgeting in Education: International Practices.
4. World Bank (2022). Public Financial Management Reforms in Uzbekistan.